

DYPLOM

Michał Milczarek

za zajęcie III miejsca w konkursie na
najlepszą prezentację plakatową podczas

XI Seminarium STM/AFM

Zakopane 2022

**Przewodniczący
Seminarium**

prof. dr hab. Franciszek Krok

dr hab. Bartosz Such, prof. UJ

**Nagrodę rzeczową
ufundowała firma
PIK Instruments**

pikinstruments™

XI Seminarium

**Badania prowadzone metodami skaningowej
mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM**

Zakopane, 30 listopada – 4 grudnia 2022